

УДК 519.2:614.7

DOI 10.5281/zenodo.19451933

Научная статья

СТАТИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ БИОМОНИТОРИНГОВЫХ ДАННЫХ СИСТЕМЫ «МАТЬ – НОВОРОЖДЁННЫЙ» С УЧЁТОМ ЗНАЧЕНИЙ НИЖЕ ПРЕДЕЛА ОБНАРУЖЕНИЯ

STATISTICAL MODELING OF BIOMONITORING DATA OF THE "MOTHER - NEWBORN" SYSTEM, TAKING INTO ACCOUNT VALUES BELOW THE DETECTION LIMIT

КРАМАРЬ ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ,

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой, ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

ЕВСТАФЬЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА,

доктор биологических наук, профессор, заведующий кафедрой, ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

ЗАЛАТА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА,

кандидат медицинских наук, доцент, доцент, ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

МОСКОВЧУК ОЛЬГА БОРИСОВНА,

кандидат биологических наук, доцент, доцент, ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

ЛИПКО ИВАН ЮРЬЕВИЧ,

кандидат технических наук, старший преподаватель, ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

KRAMAR VADIM ALEKSANDROVICH,

Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of Department, Sevastopol State University.

EVSTAFEVA ELENA VLADIMIROVNA,

Doctor of Biology, Professor, Head of Department, Sevastopol State University.

ZALATA OLGA ALEKSANDROVNA,

Candidate of Medicine, Associate Professor, Associate Professor, Sevastopol State University.

MOSKOVCHUK OLGA BORISOVNA,

Candidate of Biology, Associate Professor, Associate Professor, Sevastopol State University.

LIPKO IVAN YURIEVICH,

Candidate of Technical Science, Senior Lecturer, Sevastopol State University.

В статье предложена единая математико-статистическая схема анализа биомониторинговых данных по ксенобиотикам, учитывающая логнормальную природу распределений концентраций,

наличие значений ниже предела обнаружения и иерархическую структуру наблюдений. Анализ выполнен на основе опубликованных данных по концентрациям 11 химических элементов в крови родильниц и хлороорганических пестицидов в пяти биологических субстратах у 35 пар «мать – новорождённый». Показано, что концентрации адекватно описываются логнормальными распределениями. Выявлены статистически значимые различия между группами с различными исходами беременности по 10 из 11 элементов. Предложенный подход обеспечивает воспроизводимость и интерпретируемость результатов биомониторинга и может применяться для оценки ксенобиотической нагрузки у уязвимых групп населения.

This article proposes a unified mathematical and statistical framework for analyzing xenobiotic biomonitoring data, taking into account the lognormal nature of concentration distributions, the presence of values below the detection limit, and the hierarchical structure of observations. The analysis is based on published data on the concentrations of 11 chemical elements in the blood of postpartum mothers and organochlorine pesticides in five biological substrates in 35 mother-newborn pairs. It is shown that the concentrations are adequately described by lognormal distributions. Statistically significant differences were identified between groups with different pregnancy outcomes for 10 of the 11 elements. The proposed approach ensures the reproducibility and interpretability of biomonitoring results and can be used to assess xenobiotic load in vulnerable populations.

Ключевые слова: ксенобиотики, биомониторинг, логнормальное распределение, предел обнаружения, статистический анализ.

Key words: xenobiotics, biomonitoring, lognormal distribution, limit of detection, statistics.

Введение.

Воздействие ксенобиотиков на организм человека представляет собой одну из наиболее актуальных проблем современной экологической медицины [7]. К числу таких чужеродных соединений относятся, в частности, токсичные металлы (например, свинец, ртуть, кадмий) и стойкие органические загрязнители (в том числе полихлорированные бифенилы, диоксины, некоторые пестициды), которые характеризуются высокой устойчивостью в окружающей среде, способностью накапливаться в живых тканях и оказывать токсическое действие даже при низких концентрациях. Особую значимость эта проблема приобретает в отношении уязвимых групп населения — прежде всего, беременных женщин и новорождённых детей. Многие ксенобиотики обладают способностью преодолевать плацентарный барьер, что создаёт прямой риск для развивающегося плода [2; 9; 10]. Попадая в организм матери из воздуха, воды, пищи или через кожу, эти вещества могут: нарушать нормальное течение беременности, влиять на формирование органов и систем плода, провоцировать врождённые аномалии развития, вызывать отдалённые последствия для здоровья ребёнка, включая нарушения нейрокогнитивного развития, эндокринные дисфункции и иммунные расстройства.

Биомониторинг химических веществ в биологических субстратах (кровь, плацента, грудное молоко, волосы) позволяет оценивать внутреннюю дозу загрязнителей. Однако анализ таких данных осложняется их статистическими особенностями: положительностью, асимметрией и высокой вариабельностью.

В связи с этим для описания концентраций широко используется логнормальное распределение [6]. Дополнительную сложность создаёт наличие значений ниже аналитического предела обнаружения (АПО) — то есть таких концентраций, количественная оценка которых невозможна. Для работы с подобными цензурированными данными требуются специальные методы анализа.

Специфика распределений концентраций химических элементов и пестицидов — ключевая методологическая особенность биомониторинговых данных. Такие концентрации представляют собой строго положительные величины с выраженной правосторонней асим-

метрией; их значения могут различаться на несколько порядков [8]. Логнормальная модель позволяет корректно оценивать статистические характеристики: геометрическое среднее, мультипликативную дисперсию и хвосты распределений [3–5].

Отдельное направление исследований связано с анализом парных данных «мать – новорождённый», позволяющих количественно оценить трансплацентарный перенос ксенобиотиков. Регрессионные модели и корреляционный анализ таких данных демонстрируют, что концентрации у матери часто являются сильным предиктором уровней загрязнителей у новорождённого.

В настоящем исследовании используется набор данных, опубликованный ранее [1], включающий результаты биомониторинга химических элементов и хлорорганических пестицидов у женщин с различными исходами беременности и их новорождённых.

Цель работы — разработка и апробация единого статистического подхода к анализу биомониторинговых данных.

Проблема.

Используемый набор данных имеет иерархическую структуру, включающую несколько уровней: (i) индивидуум (мать и новорождённый), (ii) биологический субстрат и (iii) химический аналит. Выбор статистических методов для настоящего исследования был продиктован рядом особенностей исходных данных. Прежде всего, в работе использовались два типа наблюдений: независимые (отдельные измерения концентраций в разных биологических субстратах или у разных участников) и парные (сопряжённые данные «мать – новорождённый», позволяющие оценить трансплацентарный перенос ксенобиотиков).

Кроме того, анализ осложнялся следующими факторами:

- неоднородностью размеров выборок — количество доступных образцов варьировалось для разных биологических субстратов и аналитов;
- высокой долей левострантурированных значений — значительная часть результатов находилась ниже АПО, что требовало специальных подходов к обработке таких данных.

С учётом этих особенностей были выбраны следующие статистические методы:

- логнормальное моделирование — для описания распределений концентраций, которые обычно имеют правостороннюю асимметрию и строго положительные значения;
- учёт цензурирования по АПО — применение специальных алгоритмов (например, методов замещения или максимального правдоподобия) для корректной обработки данных ниже предела обнаружения;
- параметрические и непараметрические методы сравнения — для оценки различий в концентрациях между группами (с учётом распределения данных и размеров выборок);
- регрессионный анализ парных данных — для выявления взаимосвязей между уровнями ксенобиотиков у матери и новорождённого, а также количественной оценки трансплацентарного переноса.

Анализ воздействия стойких органических ксенобиотиков выполнен на основании данных о содержании хлорорганических пестицидов — гексахлорбензола (ГХБ), суммарных изомеров гексахлорциклогексана (ΣГХЦГ) и суммарных метаболитов ДДТ (ΣДДТ). Исследовательская выборка включала 35 пар «мать – новорождённый», для которых были проанализированы образцы пяти биологических субстратов: венозная кровь матери, пуповинная кровь, плацента, грудное молоко и волосы. Для каждого аналита и субстрата в исходных данных представлены диапазоны концентраций (минимальные и максимальные измеренные значения) и частоты выявляемости, что указывает на наличие значительной доли значений ниже аналитического предела обнаружения.

Материалы и методы.

В анализе использованы данные о концентрациях химических элементов и хлороргани-

ческих пестицидов, измеренных в различных биологических субстратах, отражающих как текущее, так и кумулятивное воздействие ксенобиотиков. Для оценки элементного статуса применялись результаты определений концентраций элементов в венозной крови родильниц. Поскольку в работе использовались вторичные данные, лабораторный этап не воспроизводился.

Анализ включал концентрации 11 химических элементов (Mg, Al, Cd, Pb, Mn, Zn, Fe, Cu, Ni, Mo, V) в крови, а также пестицидов (ГХБ, ΣГХЦГ, ΣДДТ) в пяти биологических субстратах у 35 пар «мать – новорождённый».

Рассмотрены две группы исходов: группа А — антенатальная гибель плода; группа N — благополучный исход беременности.

Для каждого элемента в группах А и N концентрации $C > 0$ моделировались логнормальным распределением:

$$\ln C \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2).$$

Параметры μ и σ аппроксимированы по опубликованным квартилям (25–75 %) и медиане:

$$\mu = \ln(\text{Me}), \sigma \approx \frac{\ln(Q3) - \ln(Q1)}{2 \cdot 0.6745}.$$

Геометрическое стандартное отклонение $\text{GSD} = \exp(\sigma)$.

Наблюдения ниже АПО рассматривались как левостензурированные. Функция правдоподобия имеет вид:

$$L(\mu, \sigma) = \prod_{i \in D} f(x_i) \prod_{j \in C} F(\text{LOD}_j),$$

где D — измеренные значения, C — цензурированные наблюдения.

Сравнение выполнялось на логарифмической шкале с использованием t -критерия Уэлча:

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$$

Дополнительно применялся критерий Манна-Уитни и коррекция Бенджамини-Хохберг. Для анализа парных данных использована регрессионная модель:

$$\ln C_{\text{child}} = \alpha + \beta \ln C_{\text{mother}} + \varepsilon.$$

где β интерпретируется как степень трансплацентарного переноса.

При одновременной проверке нескольких аналитов применялись коррекции множественных сравнений. Для строгого контроля семейной ошибки использовалась поправка Бонферрони ($\alpha^* = \alpha/m$). Дополнительно применялся контроль по Бенджамини-Хохбергу: упорядоченные (p)-значения $p_{(i)}$ сравнивались с порогами $(i/m)\alpha$, где m — число тестов.

Результаты.

Статистический анализ данных выполнялся в воспроизводимой вычислительной среде Python 3.10: моделирование распределений концентраций, учёт левостензурированных

наблюдений по пределу обнаружения, анализ парных данных «мать – новорождённый» и иерархическое моделирование.

Сравнение групп А и N выполнялось на логарифмической шкале концентраций с применением t-критерия Уэлча и критерия Манна-Уитни, с последующей коррекцией множественных сравнений методами Бонферрони и Бенджамини-Хохберга. Анализ парных данных «мать – новорождённый» реализовывался с использованием линейной регрессии и расширялся до многоуровневых моделей со случайными эффектами.

Сравнение на логарифмической шкале естественно интерпретируется как мультипликативный эффект (отношение геометрических средних / медиан логнормального распределения). Обнаружены выраженные межгрупповые различия почти по всем элементам, за исключением Fe:

Повышены в группе А (антенатальная гибель плода): Mn (Fold \approx 11,67), Zn (Fold \approx 5,84), Al (Fold \approx 2,66), Cu (Fold \approx 1,89), Mg (Fold \approx 1,36). Все эффекты статистически значимы после FDR-коррекции ($q < 0,05$).

Понижены в группе А (то есть выше в группе N): Mo (Fold \approx 0,054), Ni (\approx 0,115), V (Fold \approx 0,108), Pb (Fold \approx 0,456), Cd (Fold \approx 0,381). Также сохраняют значимость после FDR-коррекции.

Fe: различий не выявлено ($p = 0,11$; $q = 0,11$).

Проведённые расчёты позволяют сделать выводы, что логнормальная модель является согласованным описанием концентраций элементов на уровне агрегированных статистик, позволяя интерпретировать различия между группами через мультипликативные эффекты. Между группами А и N выявлены статистически значимые различия по 10 из 11 элементов после FDR-коррекции. Fe различий не демонстрирует. Наиболее крупные эффекты: Mn ($\approx 11,7\times$ выше в А) и Zn ($\approx 5,8\times$ выше в А); наиболее выраженные «обратные» эффекты (ниже в А): Mo ($\approx 0,054\times$), Ni ($\approx 0,115\times$), V ($\approx 0,108\times$). Для ХОП данные подтверждают высокую выявляемость СДДТ и наличие цензурирования для ГХБ в отдельных матрицах (в частности, плацента). Регрессионный анализ «мать – новорождённый» в log-log постановке методологически корректен и интерпретируем через β как показатель трансплацентарного переноса, но требует индивидуальных парных наблюдений.

Возможно выделить два паттерна по элементам, которые формируют кластеры: элементы Mn–Zn–Al–Cu–Mg — повышенные в А; Mo–Ni–V–Pb–Cd — пониженные в А; Fe остаётся «нулевым» маркером в данном сравнении ($p = 0,11$), что удобно использовать для контроля отсутствия сдвига или ошибки в оценках.

Полученные результаты демонстрируют отсутствие статистически значимых различий по содержанию железа (Fe) между группами А и N. Это представляется методологически важным, поскольку стабильность уровня железа выступает в качестве внутреннего контроля, подтверждающего специфичность выявленных эффектов.

Наиболее выраженные различия были обнаружены для марганца (Mn) и цинка (Zn), концентрации которых в группе А превышали соответствующие уровни группы N на порядок и более. Повышенные уровни меди (Cu) и алюминия (Al) в группе А согласуются с выдвинутой гипотезой о формировании усиленной прооксидантной нагрузки и развитии токсических эффектов, ассоциированных с неблагоприятными исходами беременности. Избыточное накопление меди может способствовать активации окислительного стресса, тогда как алюминий известен своей нейротоксичностью и способностью нарушать минеральный обмен.

Описательная характеристика хлорорганических пестицидов показала высокую выявляемость СДДТ во всех биологических субстратах, что указывает на устойчивый и повсеместный характер экспозиции.

Обсуждение.

Анализ подтверждает адекватность логнормальной модели для анализа биомониторинговых данных. Представление эффектов в мультипликативной шкале позволяет корректно интерпретировать различия между группами. Выявлены статистически значимые различия между группами по 10 из 11 элементов ($p < 0,05$ после FDR-коррекции).

Повышены в группе А: Mn, Zn, Al, Cu, Mg.

Повышены в группе N: Ni, Mo, V, Pb, Cd.

Без различий: Fe.

Повышенные уровни Mn, Zn, Cu и Al в группе неблагоприятного исхода могут отражать нарушения микроэлементного баланса и окислительный стресс. Ключевым аспектом является учёт значений ниже АПО. Игнорирование цензурирования приводит к смещению оценок и ложным выводам.

Ограничения исследования связаны с использованием агрегированных данных и отсутствием индивидуальных ковариат.

Заключение.

Разработан универсальный подход к анализу биомониторинговых данных, включающий: логнормальное моделирование, учёт цензурирования по аналитическому пределу обнаружения, сравнение групп с коррекцией множественных проверок, анализ парных данных. Подход обеспечивает воспроизводимость и может применяться в экологической медицине. При использовании исходных данных и описанной программной среды все числовые результаты, представленные в работе, могут быть воспроизведены независимым исследователем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Евстафьева Е.В. Современные аспекты экологической медицины. М.: ИНФРА-М, 2025. 251 с.
2. Barr D.B., Needham L.L. Analytical methods for biological monitoring // J. Chromatogr. B. 2002. Vol. 778. P. 5–29.
3. Esteban M., Castaño A. Non-invasive matrices in human biomonitoring // Environ. Int. 2009. Vol. 35. P. 438–449.
4. Gilliom R.J., Helsel D.R. Estimation of distributional parameters for censored data // Environ. Sci. Technol. 1986. Vol. 20. P. 718–724.
5. Helsel D.R. Better methods for interpreting nondetect data // Environ. Sci. Technol. 2005. Vol. 39. P. 419A–423A.
6. Limpert E., Stahel W.A., Abbt M. Log-normal distributions across the sciences // BioScience. 2001. Vol. 51. P. 341–352.
7. Needham L.L. et al. Partition of environmental chemicals between maternal and fetal blood // Environ. Sci. Technol. 2011. Vol. 45. P. 1121–1126.
8. Ott W.R. A physical explanation of the lognormality of pollutant concentrations // J. Air Waste Manag. Assoc. 1990. Vol. 40. P. 1378–1383.
9. Porpora M.G. et al. Placental transfer of persistent organic pollutants // Int. J. Environ. Res. Public Health. 2013. Vol. 10. P. 699–711.
10. Sexton K., Needham L.L., Pirkle J.L. Human biomonitoring of environmental chemicals // Am. Sci. 2004. Vol. 92. P. 38–45.

Поступила в редакцию: 30.03.2026

Принята в печать: 06.05.2026

© Крамарь В. А., Евстафьева Е. В., Залата О. А.,
Московчук О. Б., Липко И. Ю., 2026.